

Queerness, Dualität und Metamorphose – Geschlecht als narrative und performative Kategorie in Elden Ring

"Marika ist Radagon" – in dieser enigmatischen Formel verdichten sich die transgressiven Inszenierungen von Geschlecht in Elden Ring. Marika existiert als herrschende Gottheit in sich selbst sowohl als weiblich-göttliche Queen Marika the Eternal als auch als männlich-sterblicher Radagon of the Golden Order – zeigt sich mit dieser Figuration ein radikales Sich-Lösen aus starren Ordnungen des Geschlechtlichen und Körperlichen?

Solche Motive einer Geschlechtlichkeit, die als queer, (anti-)dualistisch oder metamorph begriffen werden kann, ziehen sich durch die gesamte Mythoscape: Von der mythologisch-queeren Neuschreibung von Vormundschaft in der Figur Count Ymirs als Mutter der Finger über die zutiefst konflikthafte Verkörperung gegenläufiger Männlichkeitsnormen in der Partnerschaft zwischen dem hypermännlichen, riesenhaften Radahn und dem friedliebenden Femboy Miquella bis hin zur zweieinheitlichen Marika/Radagon-Figur mit ihrer Anmutung von alchemistisch-mystischen Androgynietraditionen entfaltet sich eine Erzählung diverser Existenzformen, die geschlechtliche Subjektivitäten und Begehrensstrukturen jenseits einer hetero- und homonormativen Matrix perspektivieren. Dabei ist die grundlegende Transgression von Geschlecht auch Movens der Spielinteraktion: im fließenden Wechsel zwischen Körpermodellen im Charaktereditor, kontinuierlicher (Selbst-)Modifikationsoptionen, sowie in der performativen Aushandlung kontroverser Geschlechterrollen in geschlechtlich festgeschriebenen Questpfaden – überall evoziert Elden Ring ein prozesshaftes Verständnis von Geschlecht.

Doch wie genau changieren und koexistieren Geschlechterentwürfe in Elden Ring narrativ und ludisch? Wie werden konventionelle Identitätskategorien von Männlichkeit/Weiblichkeit sowie Konzepte der Einheit und Kontinuität durch relationale, plurale und transformative Körper unterlaufen oder über das mythisch-religiöse Setting bestätigt? Führt ein Infragestellen von Eindeutigkeiten zu einer Öffnung des theoretisch-methodologischen Instrumentariums selbst, hin zu postmodernen Ansätzen der Intersektionalität, Hybridität und Performativität? Oder naturalisieren sich letztlich doch hegemoniale Muster wie Hetero- und Homonormativität?

Um diesen Komplexitäten gerecht zu werden, verschränken wir in unserem Beitrag trans*-theoretische, gender- und religionswissenschaftliche sowie wissenssoziologische Perspektiven miteinander. Dadurch lässt sich beleuchten, wie Elden Ring queere, (anti-)dualistische oder metamorphe Geschlechtlichkeiten inszeniert und diese narrativ wie performativ als prozesshafte Praxis einer fundamentalen Pluralität innerhalb seiner Mythoscape verhandelt.

Zu uns:

Victoria Mummelthei (<https://orcid.org/0000-0003-4483-4026>): Akademische Konventionen sind nicht mein Ding. Nach einer klassischen Promotion in Arabistik habe ich mich von der Philologie abgewandt und bin in die ungebändigten Gefilde der explorativen Kulturwissenschaften aufgebrochen. Statt in den üblichen Bahnen zu wandeln, suche ich in Lehre und Forschung nach neuen Wegen: Metawissenschaft, leserzentriertes Schreiben, Environmental Humanities, Emotionen und Kognitive Linguistik, Erotik und Ästhetik, Game Studies, Datenvisualisierung und KI sind einige meiner Spielplätze. Anstatt mich auf herkömmliche Publikationsformate zu beschränken, teile ich meine Gedanken offen auf meinem Blog "No Discipline", über Zenodo und Website meines Postdoc-Projekts META-STRAND - Plattformen für einen kollaborativen Austausch mit Gleichgesinnten.

Jonas Müller-Laackman (<https://orcid.org/0000-0003-2279-6751>): Ich habe im Fach Arabistik zu libysch-arabischer Konzentrationslagerdichtung promoviert und bin aktuell Referent für Digitale Forschungsdienste an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Neben der Schnittstellenarbeit zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken und Digital Humanities beschäftige ich mich vor allem mit kritischer Infrastrukturforschung und der Auseinandersetzung mit akademischen Kodizes, Praktiken und Ritualen. Weiterhin interessiert mich, wie menschliche Abgründe, apokalyptische Vorstellungen und dystopische Szenarien multimodal verhandelt werden, etwa in Literatur oder Spielen. Dabei ist mir ein kritischer und inter-/nicht-disziplinärer Blick und die Subversion etablierter Fachgrenzen ebenso wichtig, wie die Herausforderung akademisch-hierarchischer Arbeitsweisen mit einem starken Fokus auf statusunabhängige Zusammenarbeit ohne ritualisierten Publikationsdruck.